

Evaluasi Usability Website Daftarmenu.com Menggunakan Metode Jacob Nielsen

Bagus Maulana H

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Sebelas April

Jawa Barat, Indonesia

230660121019@student.unsap.ac.id

Abstrak

Website Daftarmenu.com adalah platform digital yang digunakan oleh restoran untuk menampilkan daftar menu secara daring melalui pemindaian barcode di meja makan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat usability situs tersebut berdasarkan lima prinsip usability menurut Jakob Nielsen, yaitu Learnability (X1), Efficiency (X2), Memorability (X3), Error (X4), dan Satisfaction (X5) terhadap variabel Usability (Y). Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan penyebaran kuesioner secara daring kepada 72 responden. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel Efficiency ($t = 3,860$; $p = 0,000$) yang berpengaruh signifikan terhadap Usability pada tingkat signifikansi 5%. Sementara itu, variabel Learnability ($p = 0,086$), Memorability ($p = 0,504$), Error ($p = 0,661$), dan Satisfaction ($p = 0,064$) tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya, pengembang Daftarmenu.com disarankan untuk memprioritaskan peningkatan aspek efisiensi dalam desain dan pengalaman pengguna, karena aspek tersebut terbukti paling berkontribusi terhadap persepsi usability secara keseluruhan.

Kata kunci—*usability, evaluasi website, Jakob Nielsen, SmartPLS, Daftarmenu.com*

I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi digital telah mendorong berbagai sektor, termasuk industri kuliner, untuk mengadopsi sistem yang lebih efisien dan minim kontak fisik. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah penggunaan menu digital berbasis QR code, di mana pelanggan dapat memindai barcode di meja makan untuk melihat dan memesan menu melalui perangkat pribadi mereka [1].

Salah satu platform yang mendukung sistem ini adalah Daftarmenu.com, sebuah website yang memungkinkan restoran menyajikan daftar menu secara daring. Setelah memilih menu, pengguna dapat langsung melakukan

pemesanan tanpa perlu berinteraksi dengan pelayan, dan pesanan akan diteruskan ke dapur untuk diproses secara otomatis.

Agar sistem seperti ini dapat diterima dan digunakan secara optimal oleh pengguna, diperlukan tingkat *usability* yang tinggi. *Usability* mengacu pada sejauh mana suatu sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan memberikan rasa puas dalam konteks penggunaan yang spesifik [2]. Salah satu pendekatan evaluasi yang umum digunakan adalah prinsip *usability* menurut Jakob Nielsen, yang mencakup lima aspek: Learnability, Efficiency, Memorability, Error, dan Satisfaction [3].

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Sejauh mana tingkat usability dari website Daftarmenu.com berdasarkan prinsip-prinsip usability Jakob Nielsen?"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat usability pada website Daftarmenu.com menggunakan pendekatan heuristik Nielsen, serta mengidentifikasi aspek yang paling memengaruhi persepsi pengguna terhadap kualitas website tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- Akademisi, sebagai kontribusi teoritis dalam bidang evaluasi antarmuka dan pengalaman pengguna (user experience);
- Pengembang sistem, sebagai masukan praktis untuk meningkatkan kualitas layanan digital;
- Pihak restoran, agar dapat memilih dan mengimplementasikan teknologi pemesanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pelanggan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengukur persepsi pengguna terhadap tingkat *usability* website Daftarmenu.com, berdasarkan lima prinsip *usability* menurut Jakob Nielsen [3].

Penelitian dilakukan di kalangan pengguna aktual Daftarmenu.com, dengan karakteristik mayoritas responden merupakan mahasiswa yang memiliki pengalaman menggunakan sistem pemesanan menu digital berbasis QR code. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan lima dimensi *usability*, yang dijabarkan sebagai berikut:

Learnability (Kemudahan Dipelajari)

Mengukur sejauh mana pengguna dapat dengan cepat memahami dan menggunakan sistem sejak pertama kali digunakan.

Pernyataan:

- Daftarmenu.com mudah dipelajari
- Daftarmenu.com mudah digunakan
- Daftarmenu.com sederhana
- Daftarmenu.com user friendly
- Daftarmenu.com langsung bisa digunakan tanpa adaptasi

Efficiency (Efisiensi)

Mengukur seberapa cepat dan efektif pengguna dapat menyelesaikan tugasnya setelah mempelajari sistem.

Pernyataan:

- Daftarmenu.com membantu pekerjaan lebih efisien
- Daftarmenu.com membantu pekerjaan lebih efektif
- Daftarmenu.com memenuhi kebutuhan saya
- Daftarmenu.com menghemat waktu saya
- Daftarmenu.com menghemat tenaga saya

Memorability (Beban Ingatan)

Mengukur seberapa mudah pengguna mengingat cara menggunakan sistem setelah tidak menggunakannya untuk sementara waktu.

Pernyataan:

- Daftarmenu.com tidak membebani saya
- Daftarmenu.com selalu diingat
- Tahapan penggunaan Daftarmenu.com mudah diingat

- Daftarmenu.com tidak rumit
- Daftarmenu.com fleksibel

Error (Penanganan Kesalahan)

Mengukur tingkat kesalahan yang mungkin dilakukan pengguna dan kemudahan pemulihan dari kesalahan tersebut.

Pernyataan:

- Daftarmenu.com masih terdapat kesalahan
- Daftarmenu.com tidak memberikan solusi
- Daftarmenu.com membingungkan
- Daftarmenu.com membuat frustrasi penggunanya
- Daftarmenu.com masih perlu perbaikan

Satisfaction (Kepuasan)

Mengukur tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna selama menggunakan sistem.

Pernyataan:

- Saya puas dengan Daftarmenu.com
- Saya harus merekomendasikan Daftarmenu.com
- Daftarmenu.com menyenangkan ketika digunakan
- Daftarmenu.com sesuai harapan
- Saya akan terus menggunakan Daftarmenu.com

Usability (Kegunaan – Variabel Dependen)

Variabel ini digunakan untuk mengukur persepsi keseluruhan terhadap kegunaan sistem secara umum.

Pernyataan:

- Daftarmenu.com sangat berguna
- Daftarmenu.com konsisten
- Daftarmenu.com handal
- Daftarmenu.com dapat dipercaya
- Daftarmenu.com aman

Skala Likert

Setiap pernyataan dalam kuesioner dinilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5 sebagai berikut:

Table 1 - Skala Penilaian Likert pada Kuesioner Usability

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Tidak Tahu / Netral (TT)
4	Setuju (S)

Data dari 72 responden dianalisis menggunakan SmartPLS 3.0 dengan teknik Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk melihat pengaruh antar variabel usability terhadap persepsi pengguna secara keseluruhan [4].

Penelitian dilaksanakan pada bulan **Juni 2025**, dan dilakukan secara daring tanpa batasan geografis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0 menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Tahapan analisis mencakup dua bagian utama:

1. Evaluasi Outer Model, yang bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator-indikator konstruk.
2. Evaluasi Inner Model, yang dilakukan untuk menguji kekuatan hubungan antar variabel laten, serta mengetahui besarnya kontribusi masing-masing aspek usability—yaitu Learnability, Efficiency, Memorability, Error, dan Satisfaction—terhadap persepsi keseluruhan pengguna terhadap *Daftarmenu.com*.

A. Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi terhadap model pengukuran (outer model) dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu uji validitas konvergen dan uji reliabilitas.

1) Validitas Konvergen

Validitas konvergen dapat dilihat melalui nilai outer loading. Menurut Haryano (2016), indikator dikatakan valid secara konvergen apabila memiliki nilai outer loading di atas 0.70. Namun, nilai antara 0,40 – 070 masih dapat diterima jika konstruk memenuhi nilai AVE minimal 0,50 [5].

Table 2 - Hasil Outer Loading

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
X1.1	0.883					
X1.2	0.851					
X1.3	0.858					
X1.4	0.792					
X1.5	0.731					
X2.1		0.875				
X2.2		0.823				
X2.3		0.784				
X2.4		0.834				
X2.5		0.839				
X3.1			0.887			
X3.2			0.841			

X3.3	0.765				
X3.4	0.786				
X3.5	0.858				
X4.1		0.753			
X4.2		0.820			
X4.3		0.818			
X4.4		0.777			
X4.5		0.717			
X5.1			0.858		
X5.2			0.705		
X5.3			0.833		
X5.4			0.846		
X5.5			0.834		
Y1				0.899	
Y2				0.832	
Y3				0.780	
Y4				0.881	
Y5				0.757	

Sumber: SmartPLS 3.0 (diolah 2025)

Pada penelitian ini, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70 (berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 2), sehingga seluruh indikator dinyatakan valid secara konvergen.

2) Uji Reliabilitas

Setelah memenuhi uji validitas konvergen, langkah selanjutnya dalam evaluasi model pengukuran adalah melakukan uji reliabilitas, yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal dari indikator-indikator dalam suatu konstruk. Berdasarkan panduan dari Haryono (2016), konstruk dikatakan reliabel apabila nilai lebih besar dari 0.60 untuk Cronbach's Alpha dan lebih besar dari 0.70 untuk Composite Reliability [5].

Table 3 - Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1.Learnability	0.882	0.914
X2.Efficiency	0.888	0.918
X3.Memorability	0.886	0.916
X4.Error	0.848	0.884
X5.Satisfaction	0.875	0.909
Y.Usability	0.887	0.918

Sumber: SmartPLS 3.0 (diolah 2025)

Berdasarkan hasil pengolahan data (Tabel 3), seluruh konstruk dalam penelitian ini menunjukkan Cronbach's Alpha > 0,60 dan Composite Reliability > 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam model ini reliabel dan dapat digunakan dalam pengujian lebih lanjut.

B. Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Setelah model pengukuran (outer model) dinyatakan valid dan reliabel, tahap selanjutnya

adalah evaluasi model struktural (inner model) untuk mengetahui pengaruh konstruk laten independen terhadap dependen. Evaluasi dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2), ukuran efek (f^2), dan uji signifikansi hubungan antar variabel (uji hipotesis) dalam konteks persepsi usability pengguna terhadap Daftarmenu.com.

1) R Square (R^2)

Nilai R Square digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen dalam model. Menurut Savitri et al. (2021), nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan tingkat prediksi yang tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan prediksi yang lemah. Secara umum, nilai R^2 sebesar 0,70 dikategorikan sebagai kuat, 0,50 sebagai moderat, dan < 0.50 sebagai lemah [6].

Table 4 - Hasil Uji R Square

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
<i>Y. Usability</i>	0.832	0.816

Sumber: SmartPLS 3.0 (diolah 2025)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,832, yang berarti bahwa 83,2% variabel Usability dapat dijelaskan oleh konstruk Learnability, Efficiency, Memorability, Error, dan Satisfaction. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap kuat.

2) Effect Size (F^2)

Effect Size atau ukuran efek digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jika suatu konstruk dihilangkan dari model. Menurut Haryono (2016) dan Savitri et al. (2012), nilai F^2 sebesar 0.02 dianggap memiliki efek kecil, 0.15 moderat, dan 0.35 kuat [5] [6].

Table 5 - Hasil Uji Effect Size

	<i>Y. Usability</i>
<i>X1.Learnability</i>	0.104
<i>X2.Efficiency</i>	0.290
<i>X3.Memorability</i>	0.010
<i>X4.Error</i>	0.005
<i>X5.Satisfaction</i>	0.098

Sumber: SmartPLS 3.0 (diolah 2025)

Adapun penjelasan Tabel 5 adalah sebagai berikut:

- a) Pengaruh Learnability terhadap Usability sebesar 0,104, maka dikategorikan sebagai pengaruh kecil.
- b) Pengaruh Efficiency terhadap Usability sebesar 0,290, maka dikategorikan sebagai pengaruh sedang (moderate).
- c) Pengaruh Memorability terhadap Usability sebesar 0,010, maka dikategorikan sebagai pengaruh sangat kecil/lemah.
- d) Pengaruh Error terhadap Usability sebesar 0,005, maka dikategorikan sebagai pengaruh sangat kecil/lemah.
- e) Pengaruh Satisfaction terhadap Usability sebesar 0,098, maka dikategorikan sebagai pengaruh kecil.

3) Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t-statistic dan p-value. Menurut Savitri et al. (2021), hubungan antar konstruk dikatakan signifikan apabila nilai t-statistic > 1.96 pada tingkat signifikansi (5% $\alpha = 0.05$), dan p-value < 0.05 [6]. Namun dalam penelitian ini, pengujian difokuskan pada nilai p-value.

Table 6 - Hasil Uji Hipotesis

	<i>T-statistic</i>	<i>P-value</i>
<i>X1.Learnability -> Y.Usability</i>	1.721	0.086
<i>X2.Efficiency -> Y.Usability</i>	3.860	0.000
<i>X3.Memorability -> Y.Usability</i>	0.669	0.504
<i>X4.Error -> Y.Usability</i>	0.439	0.661
<i>X5.Satisfaction -> Y.Usability</i>	1.858	0.064

Sumber: SmartPLS 3.0 (diolah 2025)

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Hipotesis 1
Jalur Learnability \rightarrow Usability diperoleh nilai p-value sebesar 0.086 > 0.05 . Maka, H1 ditolak,

sehingga *Learnability* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Usability*.

- b) Hipotesis 2
Jalur *Efficiency* → *Usability* diperoleh nilai p-value sebesar $0.000 < 0.05$. Maka, H2 diterima, sehingga *Efficiency* berpengaruh signifikan terhadap *Usability*.
- c) Hipotesis 3
Jalur *Memorability* → *Usability* diperoleh nilai p-value sebesar $0.504 > 0.05$. Maka, H3 ditolak, sehingga *Memorability* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Usability*.
- d) Hipotesis 4
Jalur *Error* → *Usability* diperoleh nilai p-value sebesar $0.661 > 0.05$. Maka, H4 ditolak, sehingga *Error Handling* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Usability*.
- e) Hipotesis 5
Jalur *Satisfaction* → *Usability* diperoleh nilai p-value sebesar $0.064 > 0.05$. Maka, H5 ditolak, sehingga *Satisfaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Usability*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, usability dari website Daftarmenu.com dinilai cukup tinggi, ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,832, yang berarti bahwa 83,2% persepsi usability dapat dijelaskan oleh lima aspek usability menurut Jakob Nielsen, yaitu *Learnability*, *Efficiency*, *Memorability*, *Error*, dan *Satisfaction*. Namun, dari kelima variabel tersebut, hanya variabel *Efficiency* yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap usability ($p = 0,000$), sedangkan *Satisfaction*, *Learnability*, *Memorability*, dan *Error* tidak memberikan pengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5%.

Berdasarkan uji Effect Size (f^2), variabel *Efficiency* memiliki pengaruh paling besar ($f^2 = 0.290$), diikuti oleh *Learnability* dan *Satisfaction* yang tergolong rendah, serta *Memorability* dan *Error* yang hampir tidak memberikan pengaruh berarti terhadap usability.

Hasil ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien merupakan aspek utama yang membentuk persepsi pengguna terhadap kenyamanan dan kualitas penggunaan *Daftarmenu.com*. Sebaliknya, meskipun variabel *Satisfaction* tidak signifikan secara statistik, nilai p-nya mendekati batas ($p = 0.064$) dan

tetap memiliki kontribusi deskriptif yang positif terhadap usability.

Berdasarkan temuan ini, pengembang *Daftarmenu.com* disarankan untuk:

1. **Meningkatkan efisiensi sistem**, seperti mempercepat waktu pemrosesan pesanan, memperbaiki tampilan menu agar lebih responsif, dan mengoptimalkan performa saat diakses melalui berbagai perangkat.
2. **Memperhatikan aspek kepuasan pengguna**, dengan menambahkan elemen personalisasi, desain visual yang lebih menarik, dan animasi transisi yang menyenangkan agar pengguna merasa lebih puas dan terlibat.
3. **Meningkatkan aspek learnability dan memorability**, misalnya dengan menyediakan tutorial singkat atau visual hints, sehingga pengguna baru dapat lebih cepat beradaptasi dan pengguna lama lebih mudah mengingat alur penggunaan.
4. **Mengoptimalkan penanganan kesalahan (error handling)**, seperti memperjelas notifikasi jika terjadi gangguan saat pemesanan, serta menyediakan mekanisme pelaporan kendala secara langsung dari antarmuka pengguna.

REFERENSI

- [1] T. Wahyu Wirati, T. Suci Puspitasari, and M. Farouq Dhyaulhaq, "Perancangan Sistem Website Untuk Pemesanan Makanan dan Minuman Menggunakan QR Code Demi Tercapainya Kepuasan Konsumen Pada Sekawan Kopi & Space,".
- [2] "Ergonomics of human-system interaction-Part 11: Usability: Definitions and concepts COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT," 2018.
- [3] Jakob Nielsen, *Usability Engineering*, illustrated, reprint, revised ed.: Morgan Kaufmann, 1994, 1994.
- [4] Joseph F. Hair Jr. et al., *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook.*: Springer Nature, 2021, 2021.
- [5] S. Haryono, *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS, LISREL, PLS*. Jakarta: PT. Intermedia Personalia Utama, 2016.
- [6] C. Savitri, *Statistik Multivarian dalam Riset*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.